

“Fizika- texnika taraqqiyotining garovidir”

G'ulomova Muruvvat Abdulxayevna

Farg'ona viloyat Farg'ona tumani

3-sonli o'rta ta'lim maktabi

fizika fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'quvchilarni fizika faniga qiziqtirish haqida va fanning yutuqlari

to'g'risida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Fizika – eksperimental va nazariy fizikaga ajraladi.

Fizika fani naqadar jiddiy, aniq va hayotning ko'plab sohalarida kerak bo'lishini e'tirof etmaydigan ma'lumotli odamni topib bo'lmasa kerak.

Fizika – tabiat haqidagi umumiy fan bo'lib, uning o'rganadigan ob'ektlari tarixiy rivojlanish jarayonining turli bosqichlarida turlicha bo'lgan. Fizika murakkab va ko'p tarmoqli fan bo'lib, materiyaning tuzilishini, harakati va o'zaro ta'sirining umumiy hususiyatlarini o'rganadi. Fizika boshqa tabiiy fanlar bilan uzviy aloqada, texnikaning nazariy poydevoridir.

Fizika – eksperimental va nazariy fizikaga ajraladi. Eksperimental fizika tajribalar asosida yangi ma'lumotlar oladi va qabul qilingan qonunlarni tekshiradi.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Nazariy fizika tabiat qonunlarini ta'riflaydi, o'rganniladigan xodisalarni tushuntiradi va yuz berishi mumkin bo'lgan hodisalarni oldindan aytib beradi, bulardan tashqari amaliy fizika ham mavjud. Xozirgi zamon fizikasi o'zaro uzviy bog'lanishda bo'lgan mexanika va akustika, molekulyar fizika, elektr magnetizm, optika, atom fizikasini o'z ichiga oladi. Shu kunlarda elementar zarralar fizikasi, gaz va suyuqlik fizikasi, qattiq jismlar fizikasi, plazma fizikasi, yadro fizikasi kabi bo'limlarda katta yutuqlarga erishilmoqda. Fizika juda qadimiy fan, uning rivojlanishida minglab allomalar xizmat qilishgan: Demokrit, Fales, Pifagor, Arximed, Ptolemey, Aristotel` kabi yunonistonlik olimlar, Xrazmiy, Farg'oniy, Farobiy, Beruniy, Ibn Sino, Ulug'bek, Ali Qushchi kabi O'rta Osiyolik allomalar, Yevropalik Galiley, Nyuton, Leybnits, Lomonosov, Mendeleev, Kulon, Amper, Faradey, Maksvell, Rezerford, Eynshteyn, N.Bor, Kyurilar oilasi va boshqalarning xizmatlari beqiyosdir.

Xozirgi zamon fizikasi matematika, kimyo, elektrotexnika, radiotexnika, kosmonavtika, robototexnika, geliotexnika kabi o'nlab fanlarning rivojlanishiga katta yordam ko'rsatmoqda. Sanab o'tilgan o'ta jiddiy sohalarda zamonamizning yoshlari o'z so'zlarini aytishlari lozim. Bas, shunday ekan, umum ta'lim maktablarida, kollej va litseylarda, institut va universitetlarda ta'lim olayotgan o'quvchi va talabalarning fizika faniga bo'lgan qiziqishlarini kuchaytirish va ularga to'g'ri yo'nalishlarni ko'rsatish lozim. O'quvchilarni fizika faniga qiziqtirish uchun zarur bo'lgan turli xil usullardan foydalanish yo'llarini ochib berishga harakat qilish kerak.

O'quvchilarni qiziqishlarini orttirish uchun "Ulug'bekning hayoti va ijodi" ga bag'ishlangan fizika kechasining stsenariysi, Nobel mukofoti sovrindorlariga, fizik olimlar va fizikaning turli mavzulariga oid she'riy testlar, fizikaning turli

masalalarini yorituvchi she'rlar, viktorinalar, intermediyalar, turli xil boshqotirmalar, hangomalar, olimlar hayotiga oid qiziqarli ma'lumotlar berib borish kerak.

Fizika fanini o'qitishdek jiddiy va mas'uliyatli vazifani amalga oshirish fizika muallimining zimmasiga yuklangan bo'lgani uchun, har bir o'qituvchi o'z fanining fidoiysi bo'lishi, o'qitish jarayonida mavjud imkoniyatlardan mohirlik bilan foydalanishi, buning uchun esa o'z ustida muntazam ishlashi lozim bo'ladi.

Muallimlarning muhim vazifalaridan biri o'quvchilardagi fizika faniga bo'lgan loqaydlikni bartaraf etish, bu fan ular o'ylaganidek qiyin va zerikarli bo'lmasdan, naqadar qiziqarli va go'zal, jozibador va nafosatli jumboqlarga boy ekanini o'qitish jarayonida namoyon etish, fizikaning sehri olamini har tomonlama ochib berishdir. O'qituvchilar o'quvchilarning adabiyotga, she'riyatga bo'lgan qiziqishlarini, turli jozibali muammolarni hal etishga ishtiyoqlari zo'rligini e'tiborga olib, xilma-xil qiziqarli va mantiqiy masalalarni nasriy va nazmiy yo'l bilan bayon etishi, nafis va ravon misrlarda tushintirishi, buning uchun ularning o'zlari ham she'riyat va tabiatning muxlisi bo'lishlari shogirdlarining fizika faniga bo'lgan qiziqishini yanada orttiradi. Yuqorida zikr etilgan masalalarni rejali ravishda amalga oshirmoq uchun har bir muallim o'z o'quvchilariga fizika fanidan to'garak tashkil etishi va muntazam ravishda mashg'ulotlarni o'tkazib borishi zarur. To'garak mashg'ulotlarida qadimiy allomalarning hayoti va ijodi bilan tanishtirish, ularning fizika faniga qo'shgan xissalaridan xabardor etish bilan o'quvchilarda ajdodlarimizga nisbatan fahrlanish xissini uyg'otishga harakat qilish lozim.

To'garak mashg'ulotlarida fizikaning boshqa fanlar – matematika, kimyo, biologiya, geografiya, adabiyot va boshqalar bilan aloqasi haqida ma'lumotlar berib borish foydali. To'garak mashg'ulotlarining yil oxiridagi yakuniy jarayonida

fizika kechasi o'tkazish maqsadga muvofiq. Kechani o'tkir zehnlilar mushoirasi, biror allomaning hayoti va ijodiga, biror qiziqarli fizikaga oid mavzuga bag'ishlangan tadbir sifatida o'tkazsa ham bo'ladi. Kechani o'tkazish uchun puxta tayyorgarlik ko'rish va kechani har bir nomerini did bilan tanlab, qiziqarli qilib o'tkazishga harakat qilish kerak. Kechani o'tkazishda o'quvchilarning she'riyatga qiziqishlarini e'tiborga olib, ko'proq nazmiy ma'lumotlardan foydalanish, she'riy bayon etilgan fizik masalalarni ko'rish foydali bo'ladi, bu usul kechani zerikarli bo'lmasligini ta'minlaydi, yuqori saviyada o'tishiga omil bo'ladi degan fikrdamiz. Yuqorida tavsiya etilayotgan mavzularni va bayonlash usullarini bir ko'rsatma sifatida qabul qilib, har o'qituvchi o'z nuqtai nazaridan kelib chiqqan holda tadbir o'tkazishi maqsadga muvofiq bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. YA.Perel`man. Qiziqarli fizika.1-qism.–T.: “Fan” 1997 y. 188-
2. Ya.Perelman. Qiziqarli fizika.2-qism.–T.: “Fan” 2007 y. 124-b.
3. A.Samirjonov. Maktabda fizika darsi.–T.: “O’rta va oliy maktab nashriyoti” 1998 y. 59-b.